

TILSHUNOSLIKNING BOSHQA SOHALAR BILAN UZVIY BOG'LIQLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6622548>

Nosirova Setora Narzulla qizi

Termiz davlat universiteti

O'zbek filologiyasi fakulteti

Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili ta'lim yo'nalishi

1-bosqich talabasi

Annotatsiya: *ushbu maqolada tilshunoslikning boshqa sohalar bilan uzviy bog'liqligi haqida atroflicha so'z yuritildi.*

Kalit so'zlar: *Tilshunoslik, tarix, reabilitatsiya, tarixiy rivojlanish qonuniyatlari, ijtimoiy tabiati, tibbiyot.*

Inson tug'ilib, ma'lum bir jamiyat bilan shakllanib boraverar ekan, uning hayotida aloqa vositasi bo'lgan tilning ahamiyati ham kattalashib boraveradi. Ba'zan ushbu aloqa qurolining qanchalik darajada jamiyatda, inson hayotida ahamiyati kattaligiga e'tibor beravermaymiz. Ammo hayotga teran nigoh bilan qaraydigan bo'lsak, hayotimizning har bir bo'lagi, biz aloqada bo'layotgan har bir narsa va bizga bog'liq bo'lgan har qanday hodisa mana shu til bilan bog'liqdir.

Keling, avvalo, biz so'z olib borayotgan til haqida va bugungi kunda fan sifatida shakllangan tilshunoslik sohasi haqida biroz to'xtalib o'tsak.

Til jamiyatdagi eng muhim muloqot vositasi bo'lib, tafakkur va ong bilan chambarchas bog'liqdir. Tilshunoslik esa inson va insoniyat jamiyatini o'rganuvchi gumanitar fanlar qatoriga markaziy fanlardan biri sifatida kiradi.

Tilshunoslik bu tilning ijtimoiy tabiati va vazifalari, ichki tuzilishi, amal qilish va tarixiy rivojlanish qonuniyatlari, muayyan tillarning tasnifi haqidagi fandır.

Biz tilshunoslik sohasini ya'ni til taraqqiyotini doimo jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq holda o'rganishimiz lozim.

Keling, bugungi kunda inson manfaati uchun xizmat qiladigan turli sohalarni olsak va ular bilan tilshunoslikning aloqasi qay darajada ekanligini ko'rib chiqsak.

Avvalo, bugungi kunda insoniyat bilan hamnafas bo'lgan komputer texnologiyasi sohasini olaylik. Demak, tilshunoslik va komputer. Biz yaxshiroq fikrlab qaraydigan bo'lsak, lingvistik kashfiyotlarsiz insoniyat komputer va komputer dasturlarini yaratmagan bo'lardi.

Hisoblash tilshunosligi sun'iy intellekt, mashina tarjiması, dasturlar tillari, nutqni aniqlash va boshqalar kabi masalalarni o'rganadigan fan bo'lib, amaliy tilshunoslik ma'lumotlari, komputer dasturlari va aloqa usullarini tez takomillashtirish imkonini beradi.

Tilshunoslik va tarix.

Tilshunoslik tarixchilar uchun insonning kelib chiqishi haqidagi ma'lumotlarni beruvchi sohadir. Antik davrga oid har qanday tarixiy kashfiyotlar, asosan, lingvistik ma'lumotlarga asoslanib o'rganiladi. Ko'pincha ma'lum bir xalqning tili haqidagi yangi ma'lumotlar tarixiy bahslarga chek qo'yadi. Adabiyot tarixchilari esa asarning muallifligi to'g'risida qaror qabul qilishda ham, eng avvalo, lingvistik ma'lumotlarga tayanadilar.

Tilshunoslik va tibbiyot.

Shifokor uchun tilshunoslik nutqning mexanizmlarini o'rganadigan fandır. Ilmda ham insonning nutq a'zolari bevosita yoki bilvosita uning boshqa tana a'zolariga ta'sir ko'rsatishini isbotlangan. Tajribali mutaxassislar ko'pincha odam nutqining buzilishi miya faoliyatining buzilishiga olib kelishini va bu jiddiy oqibatlariga sababchi bo'lishini ta'kidlashgan. Ko'pincha nutqni tiklash davolanish strategiyasi shifokor tomonidan to'g'ri tanlanganligini va tiklanish jarayoni (masalan, insultdan keyingi reabilitatsiya) yaxshi ketayotganini ko'rsatadi.

Biz izlanishlarimizni davom ettirsak, quyidagi sohalarga o'xshash yana minglab sohalarni tilshunoslik bilan bog'lab ko'rsatishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, qaysi bir sohani olib qaramaylik, bu sohaning rivojlanishi va tub ildizida, albatta, tilshunoslik sohasi yotadi. Chunki tilshunoslik taraqqiyoti jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqdir. Til jamiyat hayotidagi tarixiy, siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar ta'sirida bo'lgan tirik organizm.

Shunday qilib, til va inson bir – biridan ajralmagani kabi tilshunoslikni ham boshqa sohalardan ajratib bo'lmaydi!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. R. Sayfullayeva, B.Mengliyev, M.Qurbonova, G.Boqiyeva. Hozirgi o'zbek adabiy tili.---T. :Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti,2005.
2. B.Mengliyev, G.Tojiyeva. Tilshunoslikka kirish. ---Qarshi-2006.
3. Internet ma'lumotlari:<https://m-eng.ru>bytovye.nososy> sayti